

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ЛИЗИНГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

МИХАЛЬСКАЯ Л.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ХОРОШЕВА Е.И.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье представлена концепция механизма лизингового финансирования и кредитования предприятия, включающая определение основных этапов и методов реализации механизма; разработана модель оценки эффективности лизинга в сравнении с кредитом, а также внесены рекомендации по дальнейшему развитию механизма лизингового финансирования и кредитования предприятия.

Ключевые слова: механизм лизингового финансирования и кредитования предприятия, финансовый лизинг, преимущества лизинга, модель оценки эффективности лизинга, лизингодатель, лизингополучатель, лизинговый платеж

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF LEASING FINANCING AND LENDING OF THE ENTERPRISE

MIKHALSKAYA L.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Finance and banking
SEI HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

KHOROSHEVA E.I.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Finance and banking
SEI HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article presents the concept of the mechanism of leasing financing and lending to an enterprise, including the definition of the main stages and methods for implementing the mechanism; a model for evaluating the effectiveness of leasing in comparison with a loan was developed, and recommendations were made for the further development of the mechanism for leasing financing and lending to an enterprise.

***Keywords:** mechanism of leasing financing and lending to an enterprise, financial leasing, advantages of leasing, model for evaluating the effectiveness of leasing, lessor, lessee, lease payment*

Постановка задачи. Разработка концепции механизма лизингового финансирования и кредитования предприятия, модели оценки эффективности лизинга и внесение рекомендаций по развитию механизма лизингового финансирования и кредитования.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблему лизингового финансирования и кредитования предприятия рассматривали в своих трудах такие ученые-экономисты, как А.Е. Абрамов, И.А. Алтухов, В.В. Бочаров, В.Д. Газман, В.А. Горемыкин, Т.В. Ермошина, А.Л. Смирнов, Е.В. Кабатова, М.И. Лещенко, И.В. Липсиц, А.Л. Смирнов, В.С., Т.Г. Философова, Е.Н. Чекмарева, Штерн, С. Барнес, Д. Стоун, К. Хичинг, Р. Бауэр, Э. Коллар и многие другие.

Актуальность. В современных условиях в целях повышения эффективности освоения, внедрения и использования основных средств лизинг является перспективным методом финансирования и кредитования и обеспечивает преимущества для всех участников лизинговой сделки, что и обусловило актуальность темы исследования.

Цель статьи. Целью исследования является разработка на основе системного подхода концепции механизма лизингового финансирования и кредитования предприятия, модели оценки эффективности лизинга и определение направлений дальнейшего развития механизма.

Изложение основного материала исследования. В России за последние десятилетия лизинг стал не просто одним из

современных финансовых инструментов, но и реальной возможностью обновления производственных фондов, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий. В то время, когда износ производственных фондов в среднем по отраслям экономики составляет около 50% (а по некоторым – более 80%) и имеет тенденцию дальнейшего роста, а значительный объем средств труда является ещё и морально устаревшим, лизинг становится эффективным методом финансирования и кредитования процессов освоения и внедрения новой техники.

Операция лизинга представляет собой взаимодействие нескольких субъектов (рис.1.).

Рис. 1. Субъекты лизинговых отношений

Выбор темы научного исследования продиктован важностью проблемы формирования альтернативного банковскому кредиту лизингового механизма финансирования и кредитования предприятия, необходимостью внесения рекомендаций по его развитию в условиях рыночных преобразований экономики.

Существует множество определений лизинга, которые разнятся по странам и зависят от специфики национального законодательства. Наиболее универсальным представляется определение Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК ООН), в соответствии с которым под лизингом понимается аренда основных средств производства, а также других товаров для их использования в производственных целях арендатором, в то время как товары покупаются арендодателем, и он сохраняет право собственности на них до конца сделки.

Под лизингом понимается метод финансирования и кредитования реальных инвестиций, предполагающий приобретение имущества и передачу его лизингодателем на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам на определенных условиях, за определенную плату и на определенный срок с правом выкупа имущества лизингополучателем. Двойственная природа лизинга объясняется тем, что он связан с вложением средств в материальное имущество в целях получения дохода, а также сохраняет черты кредита [1].

Разработанная концепция механизма лизингового финансирования и кредитования предприятия основана на системном подходе, включающем: определение принципов, постановку цели и задач, исследование влияния внешних и внутренних факторов, определение систем обеспечения, критериев оптимизации, этапов и методов реализации механизма (рис.2.).

Основными законодательными и нормативными актами, регламентирующими лизинговую деятельность в Российской Федерации, являются: Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (с изменениями от 29.01.2002 г.), Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге.

В основе заключения лизинговой сделки условно можно выделить три этапа: 1) подготовка и обоснование; 2) юридическое оформление; 3) реализация договора лизинговой сделки [2].

Рис. 2. Концепция механизма лизингового финансирования и кредитования предприятия

Первый этап предполагает проведение подготовительной работы по заключению ряда юридических договоров. Важная роль данного этапа обусловлена сложным характером многосторонних отношений лизинговых сделок и требует подробного изучения специфических условий и особенностей каждой сделки.

Большую роль в лизинговом процессе играет второй этап, на котором в трех- и двухсторонних договорах закрепляется лизинговая сделка. Заключаются договоры лизинга, купли-продажи, на техническое обслуживание, страхование, на предоставление дополнительных услуг, осуществляются регистрационные и приемопередаточные процедуры.

На третьем этапе лизингового процесса осуществляется использование объекта лизинга, то есть происходит эксплуатация поставленного имущества лизингополучателем и выплата лизинговых платежей.

После окончания срока лизинга оформляются договора по дальнейшему использованию, приобретению оборудования в собственность либо его возврату владельцу.

Выбор модели оценки эффективности лизинга является ключевым моментом лизингового финансирования и кредитования предприятия, так как правильно выбранная модель позволит получить выгоды всем трем сторонам лизинговой сделки (рис. 3.).

На первом этапе происходит оценка финансового состояния предприятия и риска участников лизинговой сделки. Анализ финансового состояния предприятия проводится по традиционной системе коэффициентов, что в конечном счете позволит определить насколько оно платежеспособно, ликвидно и рентабельно. Проводя оценку рисков участников лизинговой сделки при расчете различных показателей, следует учитывать отклонение фактических показателей от нормативных значений. Чем выше это отклонение, тем больше размах вариации, а, следовательно, и риск, и наоборот.

На втором этапе происходит расчет лизинговых платежей с корректировкой конечного показателя на индекс инфляции.

Расчет лизинговых платежей основывается на последовательном определении возмещения стоимости имущества и комиссионного вознаграждения лизингодателя. Методика расчета заключается в последовательном расчете всех элементов лизинговых платежей. В соответствии с этой методикой общая

сумма лизинговых платежей включает: сумму амортизационных отчислений, причитающихся лизингодателю в текущем году; плату за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на приобретение лизингового имущества; комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление имущества по договору лизинга; плату лизингодателю за дополнительные услуги, предусмотренные договором лизинга; налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем, если лизинговые платежи не освобождены от его уплаты [3].

Рис. 3. Модель оценки эффективности лизинга

В случае, когда предмет лизинга находится на балансе лизингодателя, в состав лизинговых платежей в соответствии с законом о лизинге следует включить налог на имущество, уплачиваемый лизингодателем по конкретному предмету лизинга и рассчитываемый им исходя из среднегодовой стоимости имущества и ставки налога.

После определения размера лизингового платежа, производится его корректировка на среднегодовой индекс инфляции. В случае, когда уровень инфляции достаточно высок, использование лизинга будет нецелесообразно, поскольку значительная часть дохода лизингополучателя может быть перекрыта инфляцией.

Третий этап означает проведение анализа преимуществ лизинга для всех сторон сделки.

Для лизингодателя будут иметь место следующие выгоды: расширение сферы лизинговых услуг и рост числа клиентов; сохранение за ним права собственности на сдаваемое в лизинг имущество; снижение риска потерь из-за неплатежеспособности лизингополучателя и вероятности потребности в реструктуризации кредита; после занесения переданного имущества в актив баланса, лизингодатель начисляет амортизацию, которая не облагается налогом и направляется на увеличение фонда, используемого (предназначенного) для новых закупок оборудования банком; после подписания договора лизингодатель зачисляет арендную плату на определенную дату, что намного проще начисления, учета процентов по ссудам и ведения платежных дел хозорганов в процессе долгосрочного кредитования; комиссия лизинга в отличие от простой банковской ссуды рассчитана на средне- и долгосрочные периоды, и поэтому на срок договора лизинга платежи лизингодателю остаются стабильными.

Для лизингополучателя преимущества заключаются в следующем:

– появляется возможность использования дорогостоящей новейшей техники без больших начальных капитальных вложений для ускорения темпов обновления основных фондов;

– осуществляется финансирование, позволяющее избежать привлечения больших кредитов банков; платежи ведутся из прибыли от эксплуатации арендуемого имущества и не подлежат налогообложению как амортизационные отчисления;

– появляется возможность выбора между твердыми и изменяющимися взносами для удовлетворения запросов лизингополучателя;

– наличие стабильности платежей, не зависящих от валютного курса рубля и банковского процента;

– оценка оборудования в текущих ценах, а значит арендные взносы из будущих поступлений становятся средством снижения инфляции;

– изменяющиеся арендные взносы, облегчают использование финансовых ресурсов, учет и контроль за расходованием средств;

– появляется возможность наряду с лизингом использовать другие финансовые и нефинансовые услуги банка;

– оформление документации не требует больших затрат времени и несложно в составлении.

Для поставщика выгоды от лизинговой сделки состоят в следующем: повышается спрос на вспомогательное оборудование; ускоряются темпы обновления выпускаемой модели; уменьшаются негативные последствия изменения конъюнктуры рынка; проводится активный маркетинг; устанавливается обратная связь: оперативное выявление конструктивных недостатков оборудования; снимается риск неплатежа: оплата и гарантии лежат на лизинговой компании.

Проанализированные результаты дают возможность осуществить переход к четвертому этапу, на котором происходит выбор наиболее выгодного вида лизинга. Если цель достигнута при завершении последнего этапа, то значит данная модель верна и можно приступать к ее внедрению на предприятии. В случае не достижения цели следует вернуться на второй этап и определить проблему при расчете лизинговых платежей, то есть провести перерасчет заново.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, лизинг представляет собой эффективный метод финансирования и кредитования хозяйствующего субъекта. Лизинговая активность является одним из индикаторов уровня экономического развития государства.

Разработанные концепция механизма лизингового финансирования и кредитования предприятия и модель оценки эффективности лизинга позволят принимать обоснованные управленческие решения, связанные с оптимизацией использования заемных источников финансирования, альтернативой которым

является лизинг. Для расширения спектра лизинговых услуг необходимо использовать диверсификацию лизинговых платежей по различным признакам видам лизинга, срокам внесения платежей, элементам платежей (в том числе на основе использования различных методов ускоренной амортизации), что позволит разнообразить и сделать приемлемыми для лизингополучателей разнообразные схемы лизинговых платежей [4].

Следует внести дополнение в лизинговое законодательство на основе предоставления возможности увеличивать срок действия договора лизинга, внесения рекомендаций по использованию того или иного вида лизинга (в том числе, лизинга с обслуживанием) предприятиями, имеющими различное финансовое состояние. Так, для предприятий стабильных, высокорентабельных можно было бы рекомендовать лизинг с обслуживанием (полный лизинг), то есть соединение финансового лизинга с договором подряда, что предполагает предоставление целого ряда услуг по содержанию и обслуживанию арендованного оборудования. Для нестабильно работающих, низкорентабельных предприятий целесообразно использовать ливеридж-лизинг, при котором большая часть стоимости арендованного оборудования берется внаем у третьей стороны – инвестора. В первой половине срока аренды осуществляются амортизационные отчисления по арендованному оборудованию и уплата процентов по взятой ссуде на его приобретение, которая снижает налогооблагаемую прибыль (доход) инвестора и создает эффект отсрочки налога.

Использование механизма лизингового финансирования и кредитования имеет огромное значение для Донецкой Народной Республики в целом, и угольной промышленности как ведущей отрасли, в частности. Следовательно, нужно направить усилия, прежде всего, на создание лизинговых компаний, на выбор типа лизинга, наиболее удовлетворяющего потребностям шахт в качестве лизингополучателей и оптимизирующего получение прибыли лизингодателями при минимальном уровне рискованности лизинговых сделок, а также с учетом характеристик конкретного угледобывающего предприятия, геологических условий, характеристик угля и типа оборудования.

Список использованных источников

1. Землякова С.Н. Основные тенденции развития рынка лизинга в России / С.Н. Землякова, Г.В. Исаева // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 7. – С. 56-61.

2. Хознов А.Б. Лизинг как источник финансирования инвестиций российских организаций в основной капитал / А.Б. Хознов // Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. – 2019. – № 12. – С. 76-82.

3. Чекмарева Е.Н. Лизинговый бизнес / Е.М. Чекмарева. – М.: ЮНИТИ, 2014. – 124 с.

4. Михальская Л.С. Основные направления развития лизингового финансирования и кредитования предприятия в условиях цифровизации экономики / Л.С. Михальская, Е.И. Хорошева // Инвестиционно-инновационное развитие в условиях цифровизации экономики: стратегии, факторы, механизмы: Материалы Круглого стола (г. Донецк, 14 апреля 2021 г.) / под общ. ред. д-ра физ.-мат. наук, проф. С.В. Беспаловой, канд. экон. наук, доц. Шемякиной Н.В.-Донецк, Изд-во ДонНУ, 2021 г. – С. 153-155.

УДК 336: 339.9

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ СУБЪЕКТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НИКОЛАЕВА О.Н.,

**канд. гос. упр., доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика;

КАШАРИН Ю.В.,

ОП «Магистратуры»

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены вопросы формирования стратегии управления финансовым результатом деятельности внешнеориентированного предприятия. Определены основные инструменты управления финансовым